

ISSN 2181-0000
Doi Journal 10.26739/2181-0000

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

Volume 3, Issue 10 **2025**

ISSN 2181-0000
Doi Journal 10.26739/2181-0000

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

3 JILD, 10 SON

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE»
ТОМ 3, НОМЕР 10

JOURNAL OF «MAMUN SCIENCE»
VOLUME 3, ISSUE 10

TOHKENT-2025

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

ЖУРНАЛ «МА'МUN SCIENCE» | JOURNAL OF «MAMUN SCIENCE»
№10 (2025) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0000-2025-10>

Бош мухаррир: | Главный редактор:
Chief Editor:

Urazbayeva Dilbar Abdullayevna
Psixologiya fanlari doktori (DSc), professor
Ma'mun Universiteti NTM

Бош мухаррир ўринбосари: | Заместитель
главного редактора: | Deputy Chief Editor:

Xudoynazarov Egambergan Madrahimovich
Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent Ma'mun Universiteti NTM

TAHRIRIY MASLAHAT KENGASHI | EDITORIAL BOARD | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

FILOLOGIYA FANLARI (INGLIZ TILI)

Axmedov Oybek Saporboyevich

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

O'rozboyev Abdulla Durdibayevich

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
Ma'mun Universiteti NTM

Kalandarov Oybek Ruzimbayevich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Yakubov Muzaffar Kamildjanovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Galiyeva Margarita Rafaelovna

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Nasrullayeva Nafisa Zafarovna

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
Samarqand davlat chet tillari instituti

Cho'ponov Otanazar Otojonovich

Filologiya fanlari doktori (DSc)
Urganch davlat universiteti

Yakubova Matluba Tajibayevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Samandarova Lola Sultanovna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

FILOLOGIYA FANLARI (RUS TILI)

Cho'ponov Otanazar Otojonovich

Filologiya fanlari doktori (DSc)
Urganch davlat universiteti

Ruzmetov Surojbek Allaberganovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA FANLARI (NEMIS)

Yakubova Matluba Tajibayevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA FANLARI (O'ZBEK TILI)

Matnazarov Javlanbek Kabulovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

TARIX FANLARI

Anatoliy Sagdullayevich Sagdullayev

Tarix fanlari doktori, professor; akademik
O'zbekiston Respublikasi Fanlar
akademiyasining haqiqiy a'zosi

Ashirov Adhamjon Azimbayevich

Tarix fanlari doktori, professor,
O'zbekiston Respublikasi
Fanlar akademiyasi Tarix instituti.

Goncharov Yuriy Mixaylovich

Tarix fanlari doktori, professor
Altay davlat universiteti Rossiya

Shaydurov Vladimir Nikolayevich

Tarix fanlari doktori, dotsent
Leningrad davlat universiteti Rossiya

Abdullayev Utkir Ismoilovich

Tarix fanlari doktori (DSc),
dotsent Urganch davlat universiteti

Matkarimova Sadoqat Maqsudovna

Tarix fanlari doktori (DSc), dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

Abdullayev Timur Pulatovich

Tarix fanlari nomzodi, dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

Abdalov Umidbek Matniyazovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
Dotsent Ma'mun Universiteti NTM

Jumaniyozova Mamlakat Tojiyevna

Tarix fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Urganch davlat universiteti

Xo'jamuratov Umarjon Rustamovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch pedagogika instituti

PSIXOLOGIYA FANLARI

Shoumarov G'ayrat Baxromovich

Psixologiya fanlari doktori, professor; akademik
O'zbekiston Respublikasi

Fanlar akademiyasining haqiqiy a'zosi

Kryukova Tatyana Leonidovna

Psixologiya fanlari doktori, professor
Kostroma davlat universiteti Belorusiya

Karpinskiy Konstantin Viktorovich

Psixologiya fanlari doktori, professor
Grodno davlat universiteti Belorusiya

IQTISODIYOT FANLARI

Ruzmetov Baxtiyar

Iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ma'mun Universiteti NTM

Sherov Alisher Bakberganovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD), professor

Ma'mun Universiteti NTM

Voronsova Yuliya Vladimirovna

Iqtisodiyot fanlari nomzodi

Moskva davlat boshqaruvi universiteti

Jabborov Umarbek Rustambekovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Cho'ponov San'at Otanazarovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Niyazmetov Islambek Masharipovich

Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

PEDAGOGIKA VA FALSAFA FANLARI

Sardor Sharifzoda O'razboy Tabib o'gli

Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

Matnazarov Javlanbek Kabulovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Adilov Zafar Yunusovich

Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Slepko Yuriy Nikolayevich

Psixologiya fanlari doktori, professor

Yaroslav davlat pedagogika universiteti

Xazova Svetlana Abduraxmanovna

Psixologiya fanlari doktori, dotsent Kostroma
davlat universiteti Belorusiya

Kalandarova Madina Baxadirovna

Psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Nurullayeva Baxtigul Bobojonovna

Psixologiya fanlari nomzodi, dotsent Ma'mun

Universiteti NTM

TIBBIYOT FANLARI

Yuldashev Baxrom Sobirjanevich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

Abdullayev Ravshanbek Babajonovich

Tibbiyot fanlari doktori, professor

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Esamuratov Aybek Ibragimovich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Samandarova Barno Sultonovna

Biologiya fanlari nomzodi, dotsent

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Tajiyeva Zebo Baxodirovna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Nazarova Maloxat Berdiboyevna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Xudaynazarova Salomat Ruzibaevna

Tibbiyot fanlari nomzodi, dotsent

Toshkent pediatriya tibbiyot instituti

ILMIY JURNAL TEXNIK KOTIBI

Sultanov Samandar Maxmud o'g'li

Arxeolog (tadqiqotchi pedagog)

Ma'mun Universiteti NTM

Журнал включен в перечень ВАК национальных научных изданий, рекомендуемых для публикации основных научных результатов диссертаций по медицинским наукам постановлением № 01-08/3068/17 от 27 сентября 2024 г.

Page Maker | Верстка | Саифаловчи: Xurshid Mirzaxmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

TARIX

1. Ro‘zmetova Guli Davronbek qizi ILK O‘RTA ASR MANBALARIDA XORAZM TARIXINI AKS ETISHI.....	7
2. Djumashev A., Saparniyazov A. QORAQALPOG‘ISTONDAGI URAL KAZAKLARI: MUAMMONING ARIYXSHUNOSLIGI.....	16
3. Қурбанов М.А. QUYI AMUDARYO HUDUDI TEMIR DAVRI JAMIYATI RIVOJLANISHINING IQTISODIY OMILLARI XUSUSIDA.....	24
4. G‘apparova Baxtigul Razzaqovna XALQ MILLIY O‘YINLARI VA BAYRAMLARI TEATR SAN‘ATINING TARIXIY ILDIZLARI SIFATIDA.....	27
5. Эгамберганова Матлуба Жобборгоновна МАВСУМИЙ БАЙРАМ ВА МАРОСИМЛАРДА ТАБИАТГА МУНОСАБАТ ВА ЭКОЛОГИК ҚАДРИЯТЛАР.....	34
6. Xudayberganov San‘at Sanjarovich. XORAZM VILOYATIDAGI MILLIY MADANIY MARKAZLAR HAMDA DIASPORALARNING FAOLIYATI (QOZOQ DIASPORASI MISOLIDA).....	40

FILOLOGIYA

1. Zohidov Rashid Fozilovich O‘ZLASHMA SO‘ZLAR IMLOSI.....	43
2. Saidjanova Zebo Komilovna FOZIL ZOHID ASARLARI MATN TARIXI VA BADIY MAHORATI MASALALARI.....	47
3. Raufjon Mahmudov, Abduqodir Abdiyev ROBERT DANKOFFNING MAHMUD KOSHG‘ARIY VA YUSUF XOS HOJIB ASARLARIGA OID QIYOSIY TADQIQOTLARI.....	51
4. Raufjon Mahmudov, Guliston Azatova ANTROPOTSENTRIZM TAMOYILLARINING LINGVISTIK PARADIGMADAGI O‘RNI....	56
5. Niyozmetov Bunyodbek Qadamboy o‘g‘li TOG‘AY MURODNING “OTAMDAN QOLGAN DALALAR” ROMANIDA IBORALARNING SEMANTIK VA STILISTIK AHAMIYATI.....	61
6. Niyozmetov Bunyodbek Qadamboy o‘g‘li O‘ZBEK ADABIYOTIDAGI TIL STILISTIKASINING AHAMIYATI VA TOG‘AY MUROD IJODIDA UNING NAMOYON BO‘LISHI.....	66

FALSAFA

7. Sapayev G‘ulomjon Baxtiyarovich

O‘RTA ASR MARKAZIY OSIYO MUTAFAKKIRLARINING JAMOATCHILIK NAZORATI
VA IJTIMOY ADOLATGA OID G‘OYALARI.....71

IQTISOD

1. Vaisov Dilshod Ibodullayevich

TIBBIY XIZMATLAR KO‘RSATISHNING ZAMONAVIY XUSUSIYATLARI.....75

FILOLOGIYA

Zohidov Rashid Fozilovich

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat
o'zbek tili va adabiyoti universiteti professori,
filologiya fanlari doktori,
rzohid@navoiy.uni-uz

O'ZLASHMA SO'ZLAR IMLOSI

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17553995>

ANNOTATSIYA

Mazkur ishda mumtoz adabiyot namunalari matnlarini eski o'zbek yozuvidan joriy lotin alifbosiga tabdil qilish masalalari yoritilgan. Tadqiqotda mumtoz matnlarning fonetik, leksik va grammatik xususiyatlari, shuningdek, tabdil jarayonida uchraydigan qiyinchiliklar hamda ularni bartaraf etish usullari tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: imlo, matn, alifbo, izoh, talaffuz

Зоҳидов Рашид Фозилович

Доктор филологических наук,
профессор Ташкентского государственного
университета узбекского языка
и литературы имени Алишера Навои
rzohid@navoiy.uni-uz

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматриваются вопросы перевода текстов образцов классической литературы с староузбекского графика) на современный латинский алфавит. В исследовании анализируются фонетические, лексические и грамматические особенности классических текстов, а также трудности, возникающие в процессе перевода, и способы их преодоления.

Ключевые слова: орфография, текст, алфавит, объяснение, произношение

Zohidov Rashid Fozilovich

Doctor of Philological Sciences, Professor
at the Tashkent State University of Uzbek
language and literature named after Alisher Navoi
rzohid@navoiy.uni-uz

ABSTRACT

This article discusses the issues of transliterating classical literary texts from Old Uzbek script into the modern Latin alphabet. The article analyzes the phonetic, lexical, and grammatical features

of classical texts, as well as the difficulties encountered in the transliteration process and the methods for overcoming them.

Key words: spelling, text, alphabet, explanation, pronunciation

KIRISH

Mumtoz adabiyot — xalqning ma'naviy boyligi, tarixiy xotirasi va milliy tafakkurining bebaho manbaidir. Ushbu adabiy merosni chuqur o'rganish va uni bugungi avlodga to'g'ri yetkazish, avvalo, matnlarning to'g'ri o'qilishi va talqin qilinishiga bevosita bog'liqdir. So'nggi yillarda mumtoz asarlarni eski o'zbek yozuvidan joriy lotin alifbosiga tabdil qilish bo'yicha bir qator ishlar amalga oshirilmogda. Biroq bu jarayonda matnlarning ma'no, uslub va fonetik xususiyatlarini to'liq anglamaslik oqibatida ko'plab xatolarga yo'l qo'yilmoqda. Ko'p hollarda bunday xatolar nafaqat yozuvdagi shakliy o'zgarishlarda, balki mazmun va talqinda ham jiddiy buzilishlarga sabab bo'lmoqda. Ayniqsa, arabiy va forsiy so'z, ibora hamda matnlarni o'zbek tiliga moslashtirishda e'tiborsizlik, tarjimada til me'yorlarini to'g'ri qo'llay olmaslik, o'zbek tilining talaffuz tabiati va semantik nozikliklarini inobatga olmaslik natijasida mumtoz asarlarning asl ruhini anglashda muammolar yuzaga kelmoqda. Shu bois mazkur masalani chuqur tahlil etish, tabdil jarayonida yo'l qo'yilayotgan xatolarni aniqlash va ularni bartaraf etish yo'llarini ishlab chiqish bugungi filologiya fanining dolzarb vazifalaridan biridir.

METODLAR VA O'RGANILISH DARAJASI

Ba'zan mumtoz adabiyot matnlarining eski o'zbek yozuvidan joriy alifboga tabdilida, mazkur matnlarning talqinida yoppasiga savodsizlikni kuzatamiz. “Yoppasiga” deyishimizdan maqsad, tabdil qilingan ayrim matnlardagi xatolar nafaqat shaklda, balki ma'noda ham, talqinda ham bir yo ikki o'rinda emas, ketma-ket, qatorasiga sodir etiladi. Ayniqsa, arabiy so'z, jumla, matnlarni o'zbekchalashtirishda o'ta e'tiborsiz va mas'uliyatsiz yondashuvlar, tarjimada o'zbek tilini dominant sifatida bilmaslik va natijada o'zbek tilining talaffuz tabiatini hisobga olmasdan boshqa tillarga sun'iy tarzda moslashtirishlar, maxsus tushuncha va istilohlarni izohsiz, bilib-bilmasdan qo'llash tufayli qo'pol xatolarga yo'l qo'yilyapti. Masalan, yozma va og'zaki nutqda joriy bo'lgan, tilimizga allaqachon o'zlashib ketgan “Olloyor” so'zini yozuvda “Ollohyor”, “Allohyor” deb yozish va zo'rma-zo'raki talaffuz qilishga o'zni majburlashning sababi nimada? Agar buni e'tiqodga daxldor masala deb qaralayotgan bo'lsa, kamida kaltabinlik qilinayotgan bo'ladi. Sog'lom aqida ko'rko'rona taqlid bilan emas, xolis ilm bilan barpo bo'ladi. Dunyodagi barcha xalqlar, qabila-elatlar o'ziga xos tili bilan yaratilgan. Ona tili, uning tabiati, barcha qonun-qoidalari har bir xalqning belgilab qo'yilgan daxlsiz huquqi. Bu haqqa tajovuz qilish haqiqatga qarshi borishdan boshqa narsa emas.

Arabcha izofali birikmalar imlosida ham tilimizda xilma-xilliklar kuzatilyapti. Masalan, “Mahbulul qulub” birikmasini olib ko'raylik: “Mahbul ul-qulub”, “Mahbul ul qulub”, “Mahbulul qulub”, “Mahbubu-l-qulub”. Xo'sh, bu shakllarning qaysi biri o'zbek tilining lisoniy qonun-qoidalari nisbatan muvofiqroq?

Savolga javob topish uchun avvalo, arab tilidagi izofa tushunchasining lisoniy sathda nimani anglatishini bilishimiz lozim. Izofa qaratqich- qaralmish munosabati vositasida tarkib topgan birikmadir. Yuqoridagi birikma misolida olib qaraladigan bo'lsa, bosh kelishikdagi sifatdash “mahbulun” (محبوب – sevilgan, suyuqli) va bosh kelishikdagi ot “qulubun” (قلوب – qalblar) shakllari aniqlik artikli *al* vositasida birikkan. Natijada har ikkala so'zdagi bosh kelishiklik belgisi *un* (ؤ) o'zgarishga uchragan: *mahbulun* so'zidagi oxirgi *n* tushib qolgan va *qulubun* so'zidagi *un* “i”(qaratqich qo'shimchasiga)ga aylangan. Natijada “suyuqli” va “qalblar” so'zlaridan qaratqich-qaralmish munosabatidagi “Qalblarning suyuqlisi” (محبوب القلوب) birikmasi yasalgan.

NATIJALAR VA MUHOKAMA

Bir guruh olimlar bu masalada “izofali birikmalarining arab tilidagi yasali holati imkon qadar o'zbek tilida ham aks etishi mantiqqa yaqinroq” degan qarashni ilgari suryaptilar va amalda quyidagi shaklni qo'llayptilar: “Mahbubu-l-qulub”. Bu muqobil bir necha jihatdan tilimiz tabiatiga muvofiq emas.

Birinchiidan, mazkur birikma orfografik jihatdan noqulay. Asliyat yozuvida tabiiy ravishda bitta tushunchani ifodalagan butun birikma (محبوب القلوب) o'zbek tilining kirill yozuviga muvofiqlashtirilgan alifbosida ajratuvchi ikkita kichik chiziqcha vositasida uch mustaqil bo'lakka bo'lib tashlangan: (mahbubu); (l); (qulub).

Ikkinchiidan, tavsiya qilinayotgan bu shakl fonetik jihatdan tilga og'ir. Asliyat talaffuzida ikki nafasda o'qiladigan birikma tavsiya qilinayotgan mazkur shakl natijasida uch nafasda (uchta pauza bilan) o'qilishi lozim bo'lib qoldi. Bu esa o'zbek tilining talaffuz tabiatini buzishga olib kelgan.

Uchinchiidan, o'zlashayotgan so'z o'z qatlam leksikasiga moslashish uchun mezbon til qonuniyatlarini to'la qabul qilishi, balki to'la ravishda uning qoidalariga bo'ysundirilishi shart. O'zlashma so'zning imlo va talaffuzi o'z leksika tarkibida noqulayliklar tug'diradigan murakkabliklardan xoli, imkon qadar sodda va ixcham bo'lishi lozim. To'g'ri, balki tor doirada, muayyan ixtisoslikka oid ilmiy matnlarda nisbiy bir transkripsiyani ifodalash uchun bu shaklni qo'llasa bo'lar. Ammo ommaviy tartibda bunday shaklning joriy etilishi tilimizning talaffuz tabiatini buzadi, har tomonlama qiyinchilik tug'diradi.

Shuningdek, "Mahbub ul-qulub" va "Mahbub ul qulub" shakllarida ham ayni jihatdan noqulayliklar mavjud. Bizningcha, chetdan kirib kelayotgan so'z imlosini qabul qilishda chet tilning grammatik xususiyatlari emas, balki o'sha so'zning o'qilishi va uni o'zbek tili talaffuziga moslashtirish e'tiborga olinishi lozim. Aks holda, chet so'z o'zlashayotgan tilning emas, o'zining lisoniy qonuniyatlariga qanchalik muvofiqlashtirilsa, uning muhojirligi shunchalik davom etadi. Bunday harakat tabiiy jarayonni sun'iy qiyinlashtirishdan boshqa narsa emas. Shu jihatlarni hisobga olganda, yuqoridagi birikmaning imlosi "Mahbubul qulub" shaklida bo'lishi maqsadga muvofiq.

Ko'pincha oyat va hadislarining joriy imlodagi ifodasida hatto ularning tarjimalarida shunday jiddiy xatolar ko'zga tashlanadi. Avvalo, Qur'ondan keltirilayotgan iqtibos mutaxassis nazaridan o'tishi kerak. Qolaversa, oyatlarni kirill harfida yoki originaldan boshqa harfda ifodalash shu paytgacha yaxshi natija bermagan. Shuning uchun ilmiy nashrlarda Qur'on oyatlarining asliy imlodagi shaklini, so'ngra tarjimasini, ommaviy nashrlarda esa faqat tarjimaning o'zini bergan ma'qul, aslida shu bilan maqsad hosil bo'ladi.

XULOSA

O'zlashma so'zlarning o'zbek tiliga kirib kelishi tabiiy lingvistik jarayondir. Biroq bu jarayonni to'g'ri boshqarish, ya'ni o'zlashayotgan so'zlarni o'zbek tili fonetikasi va talaffuz qonuniyatlariga moslashtirib yozish muhim ahamiyatga ega. Chet tillarining grammatik va imlo me'yorlarini so'z bilan birga qabul qilish, aksincha, o'zbek tilining tabiiy rivojlanishiga to'sqinlik qiladi hamda til tizimida sun'iylik va nomuvofiqliklar keltirib chiqaradi. Shu sababli, chetdan kirgan so'zlarning imlosida ularning o'zbekcha talaffuzini asosiy mezon sifatida olish lozim. Bu yondashuv tilning milliy qiyofasini saqlab qolish, yozma va og'zaki nutq uyg'unligini ta'minlashga xizmat qiladi.

Adabiyotlar:

1. Шамсиев П. Алишер Навоийнинг "Хамса"сининг илмий-танқидий тексти ва уни тайёрлаш принциплари: филол.фан. д-ри...дисс. автореф. –Тошкент, 1970. – 146 б.
2. Абдурахмонов Ф., Рустамов А. Қадимги туркий тил. –Т.: Ўқитувчи, 1982.
3. Адабиётшунослик луғати (Д.Қуронов ва бошқа.). –Т.: Akademnashr, 2010. –398 б.
4. Алишер Навоий. Ҳайрат-ул-аброр. Илмий танқидий матн. (Тузувчи: Порсо Шамсиев), –Т.: Фан, 1970. –Б.І-ІV.
5. Йўлдошев Иброҳим. Ўзбек китобатчилиқ терминологияси. – Т.: Фан, 2004. – 212 б.
6. Йўлдошев М. Бадиий матн лингвопозтикаси. Т.: Фан, 2008. –160 б.
7. Каримов Б. Адабиётшунослик методологияси. Т.: Muharrir, 2011. –86 б.
8. Навоий асарлари луғати (тузувчилар: П. Шамсиев, С.Иброҳимов). –Т.: Фафур Фулом номидаги адабиёт ва санъат нашриёти, 1972. –782 б.

9. Правила подготовки к изданию памятников литературы Востока.–М.: ИВЛ, 1959.–28 с.
10. Рустамий А. Адиблар одобидан адаблар. –Т.: Маънавият, 2003. –110 б.
11. Севортян Э.В. Этимологический словарь тюркских языков. “Наука”, М.:1974, С.136-137.
12. Тожиев Ё. Матнга ёндашув//Илмий мақолалар тўплами: Тилшуносликнинг долзарб масалалари. Т.: “Akademnashr”, 2010. –Б.197-204.
13. Рустамов А. Изофалар имлоси.//Ўқитувчилар газетаси, 1977, 30 январ

ISSN 2181-9696

Doi Journal 10.26739/2181-9696

«MAMUN SCIENCE» JURNALI

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE»
JOURNAL OF «MAMUN SCIENCE»

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000